

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ТАРИЙХЫНДАҒЫ ЕЛ БАСҚАРЫҰШЫЛАР ХӘМ ХАЛЫҚ БАТЫРЛАРЫ ХАҚҚЫНДА ИЗЕРТЛЕҰДЕ ФОЛЬКЛОРЛЫҚ ДЕРЕКЛЕРДИҢ ӘХМИЙЕТИ

Сапаров Закирбек Султаниязович

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети, Нөкис

Өзбекстан Республикасы ғәрезсизликке ерискеннен соң миллий қәдириятларымыз қайта тикленди хәм тарийх илимин изертлеўде кең имканиятлар пайда болды. Өзбекстан тарийхында мәмлекетлик басқарыў системасы тарийхы хәм халықлардың социал-экономикалық турмысы хәкқында көплеген илимий мийнетлер жазылмақта. Соның ишинде Қарақалпақстан тарийхындағы тарийхый тулғаларға объектив тәризде баха бериў актуал мәселелерден бири болып қалмақта. Соның ушын биз мақаламызда тарийхый тулғалар болған ел басқарыўшылар хәм халық батырларын изертлеўде тарийхый дереклер менен бирге фольклорлық дереклердиң әхмийетин көрсетпекшимиз.

Совет хәм ғәрезсизлик жылларында рус тарийхшыларынан П.П.Иванов, Т.А.Жданко, С.П.Толстов хәм жергиликли илимпазлардан К.Мамбетов, С.Камалов, Р.Қосбергенов, Х.Есбергенов, М.Тилеўмуратов, С.Бахадырова хәм тағы басқа илимпазлар фольклорлық дереклерден пайдаланған ҳалда өз мийнетлеринде тарийхый тулғалар хәкқында келтирип өткен. Бул мийнетлер Қарақалпақстан тарийхындағы тарийхый тулғаларды изертлеўде хәм объектив көзқараслар қәлиплестириўде методология ўазыйпасын атқарады.

Фолклортаныўшы хәм тарийхшы Е.Қанаатов өз мийнетинде фольклорлық дереклердиң тарийхый дерек сыпатындағы әхмийетин түсиндиреди. Халық өз басынан қанша тарийхый ўақыяларды өткермесин, олар тутас ҳалында тарийхый яднамасында сақланып қалмаған. Бирақ, олардың қандай да бир қалдықлары халық ядында, әсиресе миллий фольклорында өз излерин қалдыратуғыны тәбийий [Қанаатов Е., 2024. – 19].

Қазақ илимпазлары өз мийнетлеринде батырлар институтының қәлиплесиў дәўириниң тарийхый эволюциясы батырлар жырынан анық көринеди деп есаплаған. Батырлар жырын талқылап, батырлардың социаллық институт ретинде қәлиплесиў жолын көриўге болады [Карибаев Б.Б., Майданали З., Дауытбекова М.Қ., Тасилова Н.А., Бижанова М.Т., 2020. – 150]. Қарақалпақларда фольклортаныў илимин комплексли тәризде изертлеген илимпаз Қ.Айымбетов тарийхый жырларға дерек сыпатында анықлама берген. Тарийхый жырлар халықтың басынан өткен тарийхый ўақыяларға толы, тарийхый жыр болып аталыўының себеби де соннан. Олар халық жыршылары тәрепинен хәр заманлардан бери жыр болып жырланып, қосық болып айтылып

келген. Сонлықтан “жыр” сөзин қосып, «Тарийхый жыр» деп атауға ҳақымыз бар [Айымбетов Қ., 1977. – 136].

XIX әсир ақыры XX әсир басындағы Әмиўдәрья төменги ағымы аймағындағы ел басқарыўшы хәм халық батырлары ҳаққында көплеген фольклорлық шығармалар болып, ондағы ел басқарыўшылар хәм халық батырларының искерлигин көриўиге болады.

«Қарақалпақ фольклоры»ның 62-томына «Өтеш батыр» дәстаны киргизилген [Қарақалпақ фольклоры, 2013. – 303-372]. Өтеш Дәўлетназар улы 1861-1916-жылларда жасап, XX әсир басында Әмиўдәрья шеп жағалығында Хийўа ханлығы қурамындағы қарақалпақ жерлериндеги халықларды түркмен басқыншыларынан қорғаған халық батыры болған.

«Өтеш батыр егер алартса көзин// Қарап көриў мүмкин емести жүзин// Мурты қулағынан серели артық// Қалың сондай бадхайбатлықәмузын. Мурын танаўына мушың сыйғыдай// Сыртқы келбети де келискен сондай// Мойны геўде менен тутасып кеткен// Ийегинде сақалы бар азғантай» [Қарақалпақ фольклоры, 2013. – 368]. Халық арасында Өтеш батырдың домалақ жүзли, алп тулғалы, мурты қара шийратылған, бадырақ көз, айбатлы адам болғанлығы ҳаққында мағлыўматлар сақланған [Сапаров З., 2023]. Бундай мағлыўматлар бирин-бири толықтырып, тарийхый тулғаның антропологиялық келбетинин сәўлелениўи арқалы батырдың қаншелли дәрежеде физикалық күшке ийе болғанлығы ҳаққындағы дереклерди береді.

«Жаңа қала салыныўы қызық та// Қутлымурат өзи басшы бирақ та // Өтеш те хабардар, еситип те жүр// Адам жыйнап барып-келип жән-жаққа. Қутлымурат болса ол жайға башшы// Өтешти сыйлайды барлық ел иши// Қоңыраттан тартып Хожелигеше// Бәршеси Өтештиң абройы күши» [Қарақалпақ фольклоры, 2013. – 361]. Өтеш батыр ҳаққында өзиниң дала жазыўлары арқалы изертлеў алып барған Ш.Тәжимуратов өз мақаласында XIX әсир ақырында хәзирги Қанлықөл этирапында салынған Жана қала ҳаққында атап өтип, қорған төртмүйешли болып, арқа тәрәпинде киши дәрўаза, қубла тәрәпинде үлкен дәрўаза салынған. Қаланың салыныўына Қутлымурат беглербеги, Шәрибай беглербеги, Жусуп беглербеги хәм Қосжан беглербеги басшылық еткен [Тажимуратов Ш., 2000].

Дәстанда Өтеш батыр хәм Қутлымурат беглербеги арасындағы социаллық мүнәсебетлер ҳаққында мағлыўматлар бар: «Бир айдың ишинде питкерий керек// Барлық елге соны жеткерий керек// Өзлеримиз барып ол башшыларын// Қылмаса айтқанды өткерий керек. Өтеш мақул көрип Қутлымурат сөзин // Шынында жақсы да болмас деп изин// Барлық елге хабар қылмақты ойлап // Турды ол қысыңқырап қос үлкен көзин» [Қарақалпақ фольклоры, 2013. – 368].

Дәстанда Қутлымурат беглербеги хәм Өтеш батырдың халықтың социал-экономикалық машқалаларын биргеликте шешкенлиги хаққында көплеген дереклер бар.

Қутлымурат Аманбай улы 1850-1938-жылларда жасап, қарақалпақлардың қытай қәуими аралбай урыўынан болған. Қутлымурат беглербегиниң хәзирги Қанлыкөл районындағы «Бостан» аўыл пуқаралар жыйынында, бурынғы «Қоғам» аўылында отыз гектар шамасында «Ақ хәреми» болған. Бул жерде тоқсан хожалық қарақалпақлардың аралбай урыўы оның менен қоңсылас отырған. Ол беглер беги лаўазымында қырқ жыл даўамында Хийўа ханының мөрин әмелде пайдаланып, хәкимшилиқ хәм халықтан салық алыў ислерине басшылық еткен [Сапаров З., 2024]. Тарийхый тулғалар хаққындағы илимий мийнетлер, архив дереклер, дала жазыўлары, фольклорлық хәм әдебий дереклер биргеликте изертленген халда алып барылса, бул дереклер өзиниң объектив илимий көзқарасларына ийе болады.

Дәстанда совет дәўириндеги коммунистлик идеология тәсиринде тарийхый тулғаларды үстем класс ўәкиллери сыпатында атап, бир тәрәплеме баха бериў ушырайды: «Қутлымурат беглербеги бай киси // Бир нешшелер ойлар: Өтештин иси // Қутлымурат бегдин пайдасы ушын // Ислеп жүр ғой, деп те айтар көбиси. Мениң жек көргеним бай менен болыс // Бирақ оны жоқ қылыўға жетпес күш // Байлар мениң айбатымнан қорқады // Сөйтип мени дейди «Өтешжан, Өтеш»» [Қарақалпақ фольклоры, 2013. – 370].

Колониал дәўирдеги тарийхый тулғалар искерлигине объектив баха бериўде Патша хуқимети менен жергиликли халық арасындағы социаллық мүнәсебетлерге, жергиликли волостлық басқарыўы дүзимине хәм басқа да факторларға дыққат қаратыў керек.

«Төртеў болды батыр липасын кийген // Төрт ағайин дейди буларды көрген // Төртеўи бир форма кийген кийими // Өтеш батыр сондай форманы берген» [Қарақалпақ фольклоры, 2013. – 371]. Дәстанда Өтеш Дәўлетназар улының батыр сыпатында ел қорғаў ушын жаўға қарсы гүрескенлиги сүўретленген. Илимпаз Қ.Байниязов өз мийнетиниң «Өтеш батыр хаққында хақыйқатлық» бөлимінде Өтеш батыр этирапына қырқ жигит топлағаны хәм төрт аға-инили туўысқан барқулла оның жанында саўашларда қатнасқанлығы келтирген. Өтеш батырдың 40 жигитиниң барлығы қарақалпақлар болған. Олардың арасында туўысқан инилери Мамыт, Сайыт, Қаражанлар болған [Байниязов Қ., 1993. – 71].

Жуўмақлап айтқанда, Қарақалпақстан тарийхындағы Қутлымурат беглербеги хәм Өтеш батыр сыяқлы тарийхый тулғаларға халыс баха бериўде тарийхый дереклер менен бирге фольклорлық дереклер де әхмийетли есапланады. Соның ушын бүгинги күнде ел басқарыўшылар хәм халық

батырларын изертлегенде тарийхий, архивлик, әдебий хәм фольклорлық дереклерден пайдаланған халда жаңаша көзқараслар кәлиплестириў заман талабы болып отыр.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Айымбетов Қ. Қарақалпақ фольклоры. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977. – 224 б.
2. Байниязов Қ. Елим деп еңиреген ерлер. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1993. – 180 б.
3. Карібаев Б.Б., Майданали З., Дауытбекова М.Қ., Тасилова Н.А., Бижанова М.Т. Қазақ хандығының басқару институттары. – Алматы: Қазақ университеті, 2020. – 242 б.
4. Қарақалпақ фольклоры. 57-66-томлар / Ред. Айымбетов Н.Қ. хәм тағы басқалар. – Нөкис: Илим, 2013. – 462 б.
5. Қанаатов Е.Е. Қарақалпақ халық тарийхий қосықлары. – Нөкис: Авангард, 2024. – 80 б.
6. Сапаров З. Дала жазыўлары. 2023. – №5. Информатор: Сәрсенбай Пирлепесов, 1951-жылы туўылған, Хожели районы.
7. Сапаров З. Дала жазыўлары. 2024. – №5. Информатор: Төремуратов Хожам, 1938-жылы туўылған, Қанлыкөл районы.
8. Тажимуратов Ш. Жаңақала қорғаны ҳаққында дәреклер // «Әмиўдәрья» журналы, 1990.